

REVISTA JURÍDICA
LEXITUM
LO NUESTRO ES LA ACADEMIA
VENEZUELA - EDICIÓN 57. AÑO 05. NOVIEMBRE 2024

EN HOMENAJE AL:

II CONGRESO NACIONAL
DERECHO, JUSTICIA Y TECNOLOGÍA
(ANZOÁTEGUI 2024)

SINERGIA EN
EVIDENCIA Y CADENA
PROCESO PENAL VENEZOLANO

DR.
CARLOS

DR. CARLOS VILLARROEL Y CÉSAR

JAVIER

VILLARROEL

FUENTES

DILEMAS PRESENTES Y FUTUROS DEL TRABAJO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN AMÉRICA LATINA

*Nohelia Y. Alfonzo V.**
Venezuela

INTRODUCCIÓN

El avance exponencial de la inteligencia artificial (IA) está transformando radicalmente numerosos aspectos de la vida cotidiana, y el mundo laboral no es una excepción. En América Latina, una región caracterizada por su diversidad cultural, económica y política, la integración de la IA en los procesos laborales plantea dilemas complejos que requieren una reflexión profunda y una respuesta estratégica. Este ensayo explora los dilemas presentes y futuros del trabajo con IA en América Latina, abordando cómo esta tecnología está impactando en la dinámica laboral, las desigualdades existentes, y las oportunidades y desafíos que surgen en este contexto.

Uno de los dilemas más urgentes es la automatización de trabajos, que amenaza con desplazar a millones de trabajadores en la región. Sectores como la manufactura, la agricultura y los servicios están siendo profundamente afectados por la implementación de sistemas de IA que pueden realizar tareas previamente realizadas por humanos. Este cambio no solo implica una redefinición de las habilidades requeridas en el mercado laboral, sino también un reto significativo para la seguridad social y el bienestar de las personas cuyos empleos sean reemplazados por máquinas. La pregunta sobre cómo preparar a la fuerza laboral de América Latina para enfrentar esta nueva realidad es crucial, y requiere de políticas públicas y programas educativos que fomenten la resiliencia y la adaptabilidad.

*Doctora en ciencias de la educación. Docente UNES-IUAC. noheliay@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-6041-9140>

Paralelamente, la implementación de la IA en el trabajo también plantea cuestiones éticas y de equidad. La tecnología de IA, al ser entrenada con datos históricos, puede perpetuar y amplificar sesgos existentes, lo que resulta en decisiones discriminatorias en áreas como la contratación, la promoción y la asignación de tareas. En una región como América Latina, donde las desigualdades sociales y económicas son profundas, es esencial garantizar que la IA no se convierta en una herramienta que agrave estas disparidades. Esto implica la necesidad de desarrollar estándares éticos y regulaciones que aseguren la transparencia, la responsabilidad y la inclusión en el uso de la IA en el ámbito laboral.

Otro dilema importante es la relación entre la IA y la creatividad humana. Si bien la IA puede automatizar tareas repetitivas y analíticas, la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico siguen siendo atributos exclusivamente humanos. En América Latina, conocida por su rica tradición cultural y artística, es crucial explorar cómo la IA puede complementar y potenciar, en lugar de reemplazar, las habilidades creativas de sus trabajadores. Esto abre la puerta a nuevas formas de colaboración entre humanos y máquinas, donde la IA puede servir como una herramienta para liberar el potencial humano, permitiendo a los trabajadores enfocarse en actividades que requieren pensamiento complejo y originalidad.

El futuro del trabajo con IA en América Latina también plantea desafíos en términos de gobernanza y regulación. La velocidad con la que la tecnología avanza a menudo supera la capacidad de los sistemas políticos y legales para adaptarse y regular su uso. Esto puede llevar a situaciones donde la implementación de la IA en el trabajo se realice de manera descontrolada, sin considerar los impactos sociales y económicos a largo plazo. Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos de la región trabajen en estrecha colaboración con expertos en tecnología, economía y derecho para desarrollar marcos regulatorios que protejan los derechos laborales y promuevan un uso responsable de la IA.

Finalmente, la inclusión digital es un aspecto crucial que no puede ser ignorado en el debate sobre el trabajo con IA en América Latina. La

brecha digital existente en la región significa que no todos los trabajadores tienen acceso igualitario a las herramientas y conocimientos necesarios para beneficiarse de la IA. Esto puede resultar en una nueva forma de exclusión digital, donde aquellos que no están preparados para trabajar con tecnología avanzada se encuentren aún más marginados. Para abordar este desafío, es esencial invertir en infraestructura digital, educación tecnológica y programas de capacitación que permitan a todos los trabajadores de América Latina aprovechar las oportunidades que la IA ofrece.

En conclusión, el trabajo con IA en América Latina presenta una serie de dilemas complejos que requieren una respuesta integral y multidimensional. Desde la automatización y la equidad, hasta la creatividad y la gobernanza, cada uno de estos aspectos debe ser abordado con una perspectiva que considere las particularidades de la región. Solo así podremos asegurar que la integración de la IA en el trabajo no solo sea un motor de progreso económico, sino también una fuerza que promueva la inclusión, la equidad y el desarrollo sostenible en América Latina.

DESARROLLO

El informe de Goldman Sachs (2023) citado por Morgan (2024, p.1) estimó que “La inteligencia artificial generativa (IAG) podría realizar una cuarta parte de todo el trabajo que realizan actualmente los humanos, lo podría ser sistémico, y repentino, potencialmente a todos al mismo tiempo, con grandes implicaciones para toda la economía”. Sin embargo, explica Morgan (ob cit) que las tareas que involucran habilidades claramente humanas, tienen menos posibilidades de ser reemplazado y los agrupa en tres categorías, a saber: (a) trabajos genuinamente creativos, tales como la ciencia, medicina y derecho; (b) trabajos que requieren relaciones interpersonales sofisticadas, tales como enfermeras, consultores empresariales y periodistas de investigación y (c) trabajos que requieren mucha movilidad, destreza y capacidad para resolver problemas en entornos impredecibles, tales como electricistas, plomeros, soldadores y otros trabajos similares. Por su parte, UAK (2024) menciona otra clasificación, las cuales se consolidan en la tabla 1,

a continuación:

Tabla 1
Categorías de trabajos protegidos contra el reemplazo por IA

Requieren habilidades sociales y emocionales	Psicología y Asesoramiento	Los psicólogos, consejeros y terapeutas dependen de la empatía, la comprensión emocional y la habilidad para establecer relaciones de confianza con sus clientes. Estas habilidades son difíciles de replicar con IA, ya que requieren un entendimiento profundo de las emociones humanas y la capacidad de responder de manera adaptativa a las necesidades individuales.
	Educación	Los educadores y profesores no solo transmiten conocimientos, sino que también motivan, guían y apoyan a los estudiantes. La interacción cara a cara, la retroalimentación personalizada y la capacidad de adaptar el enfoque pedagógico a las necesidades individuales de cada estudiante son aspectos difíciles de replicar con IA.
Requieren creatividad e innovación	Arte y Diseño	Los artistas, músicos, escritores y diseñadores creativos dependen de la originalidad, la expresión personal y la capacidad para generar ideas nuevas. Aunque la IA puede ayudar en la producción de arte y diseño, la autenticidad y la innovación inherentes a la creatividad humana son difíciles de replicar.
	Investigación y Desarrollo	Los investigadores y desarrolladores de productos innovadores necesitan pensar fuera de la caja, resolver problemas complejos y anticipar necesidades futuras. Estas actividades requieren un pensamiento crítico y una visión estratégica que la IA actual no puede replicar completamente.
Requieren habilidades manuales y de oficio	Artesanía y Trabajo Manual	Los trabajos que involucran habilidades manuales, como la carpintería, la costura, la joyería y la cocina, dependen de la destreza manual, la precisión y la capacidad de crear objetos únicos. Estas habilidades son difíciles de automatizar, ya que requieren un alto nivel de habilidad y experiencia personal.
	Mantenimiento y Reparación	Los trabajos de mantenimiento y reparación, como los de mecánicos, electricistas y plomeros, requieren habilidades prácticas y la capacidad de diagnosticar y solucionar problemas en situaciones específicas. La IA puede asistir en la detección de problemas, pero la ejecución manual y la adaptación a situaciones imprevistas son esenciales.
Requieren habilidades de liderazgo y gestión	Gestión y Liderazgo	Los gerentes y líderes de equipo necesitan tomar decisiones estratégicas, motivar a los empleados y gestionar conflictos. Estas actividades requieren una comprensión profunda de las dinámicas humanas, la capacidad de inspirar confianza y la habilidad para tomar decisiones en contextos complejos y cambiantes.
	Negociación y Diplomacia	Los negociadores, diplomáticos y mediadores dependen de habilidades de comunicación, persuasión y resolución de conflictos. Estas actividades requieren una comprensión sutil de las relaciones humanas y la capacidad de adaptarse a las necesidades y emociones de las partes involucradas.
Requieren habilidades éticas y de juicio moral	Derecho y Justicia	Los abogados, jueces y profesionales de la justicia necesitan aplicar el derecho de manera justa y equitativa, teniendo en cuenta contextos específicos y valores éticos. La toma de decisiones en estos campos requiere un juicio moral y una comprensión profunda de los principios legales y éticos.
	Trabajo Social	Los trabajadores sociales y asistentes comunitarios necesitan evaluar situaciones individuales, desarrollar planes de acción y proporcionar apoyo emocional. Estas actividades requieren una comprensión empática de las necesidades y circunstancias de las personas, así como la capacidad de tomar decisiones éticas en contextos complejos.
Requieren habilidades de comunicación y relaciones públicas	Periodismo y Comunicación	Los periodistas, redactores y comunicadores públicos necesitan investigar, escribir y comunicar información de manera clara y objetiva. Aunque la IA puede ayudar en la recopilación de datos y la generación de contenido, la capacidad de investigar profundamente, verificar fuentes y comunicar de manera convincente es esencial.
	Relaciones Públicas y Marketing	Los profesionales de relaciones públicas y marketing necesitan entender las necesidades y preferencias del público, desarrollar estrategias de comunicación y gestionar la reputación de las organizaciones. Estas actividades requieren habilidades de empatía, creatividad y capacidad para adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado.

Fuente: UAK (2024)

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando rápidamente el mercado laboral, automatizando muchas tareas y desafiando la forma en que se trabaja. Sin embargo, a pesar de estos avances, hay ciertas categorías de trabajos son menos susceptibles a ser reemplazadas por la tecnología en el corto y mediano plazo, por lo que están más protegidos contra la automatización completa, estos son: (a) aquellos que requieren un alto grado de creatividad y pensamiento crítico, que demandan innovación, resolución de problemas complejos y pensamiento abstracto; (b) aquellos que implican interacción social compleja, que requieren empatía, habilidades de comunicación y comprensión profunda de las emociones humanas; (c) aquellos de habilidades manuales y físicas, que requieren destreza manual, coordinación y adaptación a entornos físicos cambiantes, (d) que involucran decisiones con consecuencias éticas o legales, que requieren un entendimiento profundo de los valores humanos.

Por su parte, el informe global sobre el estado de la IA (2023) citado por Docarmo (2024) advierte sobre la importancia de implementar programas de capacitación que permita a los empleados afrontar los requerimientos del mundo laboral cambiante, y predice que la IA tendrá menor impacto en las actividades que requieren trabajo físico. En correspondencia, explica Panorama Laboral OIT (2023, p.109) que” las deficiencias en la formación y capacitación generan mayor desocupación y subempleo en la región”.

Cabe destacar, además, que dado que el avance e implementación de la IA y otras tecnologías disruptivas como la robótica, es bastante desigual en el planeta, en especial, en la región latinoamericana, cuya implementación aun es incipiente, en consecuencia, tantos sus beneficios como son riesgos, se perciben en mucha menor proporción. Al respecto, Docarmo (2024, p.1) afirma que “los riesgos son menores debido al lento progreso de la adopción tecnológica en la región”.

En contraposición autores más fatalistas, como García (2023) afirman que: La IA reemplazará a una enorme cantidad de puestos de trabajo y generará una crisis de empleo a mediano plazo, especialmente, en América Latina por las condiciones estructurales del mercado laboral de

la región, creando mayor desigualdad sin precedentes, debido a que las empresas tecnológicas, así como las aeroespaciales, entre otras conexas, tienden al monopolio. Explica que la IA no sólo será una herramienta, sino que podrá desarrollar agentes autónomos a nivel global capaces de manejar fondos de inversión y gestionar organizaciones humanas complejas.

Lo cual avala Lee (2020, p.230) quien plantea la obsolescencia humana, aseverando que las personas serán excluidas del funcionamiento de la economía, en tanto, que los algoritmos y robots superaran en demasía su rendimiento en tareas y habilidades que al humano le llevó toda su vida dominar.

Ante lo cual, García (2023) propone: (a) la creación de startups tecnológicas locales, (b) campaña educativa dirigida a emprendedores locales para el máximo aprovechamiento de las nuevas tecnologías; (c) el otorgamiento de una renta básica universal (RBU) para aquellas personas excluidas del mercado laboral, a cambio de la prestación de servicios que beneficien a la sociedad; (d) creación de instrumentos globales vinculantes sobre la base de criterios comunes en lo que respecta al cobro de impuestos relativos al uso laboral de la IA y la robótica cuyos recursos se inviertan en educación, salud y seguridad.

Tabla 2
Dilemas Presentes y Futuros

Dilemas Presentes		Dilemas Futuros	
Equidad y Acceso a la Tecnología	¿Cómo se puede garantizar que la implementación de la IA en América Latina sea inclusiva y beneficie a todos los sectores de la población, independientemente	Formación y Educación en IA	¿Cómo se puede asegurar que la educación y la formación en IA estén disponibles y sean accesibles para la población de América Latina, especialmente para aquellos en

	de su nivel socioeconómico?		áreas rurales o de bajos ingresos?
Desplazamiento de Empleos	¿Cómo se puede mitigar el impacto negativo del desplazamiento de empleos debido a la IA, y cómo se pueden crear nuevas oportunidades laborales que aprovechen las habilidades únicas de los trabajadores latinoamericanos?	Soberanía Tecnológica y Desarrollo Local	¿Cómo se puede fomentar el desarrollo local de tecnología de IA en América Latina, asegurando que los países puedan beneficiarse de la innovación tecnológica sin perder su capacidad de autogobierno?
Privacidad y Protección de Datos	¿Cómo se pueden desarrollar y aplicar políticas de privacidad y protección de datos que permitan el desarrollo de la IA sin comprometer los derechos individuales en América Latina?	Impacto Social y Cultural de la IA	¿Cómo se puede integrar la IA en la sociedad latinoamericana de manera que respete y fortalezca las tradiciones y valores locales, en lugar de erosionarlos?

Fuente: Deepseek (2024)

Estos dilemas requieren la implementación de políticas y estrategias que aborden los desafíos específicos de América Latina en el contexto de la inteligencia artificial, entre ellas: (a) promover la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y desarrollar programas de capacitación para ayudar a los trabajadores a adquirir las habilidades necesarias para el futuro del trabajo; (b) Implementar políticas públicas que promuevan el uso ético y responsable de la IA, protejan los derechos de los trabajadores y reduzcan las desigualdades; (c) involucrar a gobiernos, empresas, universidades y la sociedad civil en el desarrollo de soluciones para los desafíos planteados por la IA y (d) crear marcos regulatorios claros y efectivos para el desarrollo y uso de la IA, que garanticen la transparencia, la responsabilidad y la protección de los derechos humanos.

CONCLUSIONES

La implementación de la IA en el mercado laboral latinoamericano enfrenta un desafío significativo debido a la brecha tecnológica existente entre las empresas y los trabajadores. Resulta evidente que la región latinoamericana no ha priorizado la innovación tecnológica ni la educación, siendo estas las únicas fuentes de prosperidad a largo plazo, lo que avizora un futuro poco optimista, ya que muchas organizaciones en

la región carecen de la infraestructura necesaria para adoptar tecnologías avanzadas, mientras que una gran parte de la fuerza laboral no posee las habilidades requeridas para trabajar eficientemente con sistemas de IA, lo que puede exacerbar la desigualdad laboral en la región. Por lo que resulta crucial invertir en programas de educación y capacitación continua que permitan a los trabajadores desarrollar habilidades complementarias a la IA, como pensamiento crítico, creatividad y resolución de problemas complejos.

La introducción generalizada de la IA en el mercado laboral latinoamericano plantea preocupaciones significativas sobre el futuro del empleo y la seguridad social, ya que la región latinoamericana tiene un alto nivel de empleo informal quienes subsecuentemente sufren malas condiciones laborales, bajos ingresos, inestabilidad laboral y carencia de protección social, por lo que una transición hacia un modelo laboral más basado en la IA requiere reformas profundas en los sistemas de seguridad social y protección al empleo en la región, mediante el diseño de políticas públicas que promuevan la creación de nuevos empleos que aprovechen las capacidades humanas complementarias a la IA.

Finalmente, ya no resulta atractiva para las transnacionales la contratación de mano de obra barata de los países subdesarrollados cuando puede sustituirla por máquinas que no se cansan, no se enferman y no reclaman. Por lo que ambas posturas positiva y fatalista conservan un porcentaje de razón en la prospectiva dilemática del empleo humano y para humanos frente a la IA.

REFERENCIAS

- Deepseek (2024). Dilemas presentes y futuros del trabajo con IA en América Latina. <https://chat.deepseek.com/>
- Docarmo (2024). ¿La IA redefine el futuro del trabajo en Latinoamérica?. <https://dialogopolitico.org/agenda/ia-futuro-del-trabajo-latinoamerica/>
- García, S. (2023). ¿Por qué la IA generará una crisis del empleo en América Latina y cómo enfrentarla?.
- Morgan, K. (2024). Los trabajos que por ahora están a salvo y no pueden ser realizados por la inteligencia artificial. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/articles/c51n1wv3dqq>
- OIT (2023). Panorama Laboral. <https://www.ilo.org/>
- UAK (2024). Impacto de la IA en el mundo laboral: Profesiones en declive y al alza. <https://www.uax.com/>